

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Shaping the Ground

Tipologia di documento

Report attività di ricerca-azione

Data di pubblicazione

1 aprile 2025

Durata della Challenge

30 settembre 2024 – 31 ottobre 2024

Tempo di permanenza sul territorio: 6 giorni

Coordinatori della Challenge

Ginevra D'Agostino

Nicolás Delgado Alcega

Gaël Glaudel (Landscape First)

Membri partecipanti

Natasha Balwit-Cheung

Dipon Bose

Justin Cheung

Alessandro Gori

Maren Louttit Johnson

Lindsay Lebel

Silvia Pennisi

Uditori liberi

Giorgia Strano

Leonardo Tripelli

Francesca Trovato

Partner finanziatori

Comune di Castel San Pietro Romano

Comune di Capranica Prenestina

Comune di Rocca di Cave

Ministero della Cultura

Dettagli fonte di finanziamento

Borghi Maestri dei Monti Prenestini, Isole di

Rigenerazione | PNRR - MIC3 - Misura 2 -

Investimento 2.1. - Attrattività dei Borghi

CUP I61G22000000006 | CIG 9713410F7E

Intervento 3.15 Liminal Lab

Altri partner

GAL Castelli Romani e Monti Prenestini

Landscape First

Diritti

© 2025 Liminal APS

Mappare la biodiversità arborea dei paesaggi in transizione

liminal_{shape} rural futures

Indice

1.1 Sintesi della ricerca-azione	2
2.1 Risultati della <i>Challenge</i>	3
2.2 Panoramica contestuale Le ragioni di una mappatura arborea nel contesto prenestino	4
2.3 Approccio metodologico	6
2.4 Sfide e limitazioni	9
2.5 Conclusioni	10
3.1 Indice degli allegati	12

1.1

Sintesi della ricerca-azione¹

Shaping the Ground è un'iniziativa di ricerca sperimentale condotta nei Monti Prenestini con l'obiettivo di sviluppare un metodo efficace e accessibile per la mappatura delle risorse arboree in territori marginali, come primo passo concreto per l'avvio del *laboratorio territoriale*² proposto nell'ambito del progetto *Transitioning a Landscape*³.

Il focus del lavoro è stato la costruzione e la sperimentazione sul campo di un metodo di rilevamento partecipato, in grado di restituire una lettura territoriale della biodiversità arborea presente nei paesaggi agricoli in transizione. Il metodo è stato elaborato e testato attraverso quattro fasi successive, che hanno coinvolto momenti di confronto teorico, progettazione di strumenti, interlocuzione con agricoltori e associazioni locali, attività di mappatura in una zona pilota e riflessioni di restituzione e revisione.

Sono stati sviluppati tre strumenti operativi principali: una scheda tipo per la descrizione delle varietà e cultivar, un modulo digitale di mappatura utilizzabile tramite smartphone, e una sintesi delle tecniche di coltivazione arborea. La loro efficacia è stata sperimentata in un'area campione di 15 ettari, distribuita su diversi appezzamenti appartenenti a tre agricoltori locali. La mappatura ha permesso di mettere alla prova il metodo in situazioni ambientali eterogenee e di migliorarne usabilità e coerenza con gli standard regionali.

Oltre al *toolkit* e alla prima base dati prodotta, il progetto ha incluso un esercizio di valorizzazione paesaggistica guidato da Landscape First⁴, che ha permesso di riflettere sul ruolo degli alberi da frutto nella percezione e accessibilità del paesaggio agrario. *Shaping the Ground* ha fornito molte delle conoscenze operative, territoriali e agronomiche necessarie per l'avvio delle sperimentazioni del *laboratorio territoriale*, e al tempo stesso ha gettato le basi per replicare questo processo in altri territori che affrontano sfide simili.

¹ Lewin, Kurt. "Action Research and Minority Problems." *Journal of Social Issues* 2 (1946): 34-46.

² Il laboratorio territoriale è uno strumento di ricerca applicata concepito durante *Transitioning a Landscape*, a metà strada tra i *Living Labs* e i *Land-Based Labs*. È un luogo dedicato alla sperimentazione orientata alla tutela del paesaggio e alla rigenerazione di aree spopolate, con l'obiettivo di far emergere nuove forme di innovazione sociale e stimolare il tessuto economico e comunitario. La risoluzione partecipata di problemi concreti attraverso approcci innovativi rende tangibili nuovi potenziali e motiva gli investimenti necessari ad avviare trasformazioni su più larga scala.

³ Per approfondire consultare il report dell'iniziativa *Transitioning a Landscape*, 2024.

⁴ Landscape First (<https://www.landscapefirst.com/>) è una piattaforma editoriale e culturale dedicata alla promozione dell'architettura del paesaggio contemporanea, guidata dal paesaggista Gael Glauzel.

2.1

Risultati della *Challenge*

Il progetto *Shaping the Ground* ha prodotto tre risultati principali. Il primo è stato la creazione di un *toolkit* per la mappatura degli alberi da frutto, progettato per facilitare la raccolta di dati in modo accessibile, partecipativo e strutturato. Il *toolkit* comprende tre componenti principali: una sintesi delle tecniche di coltivazione arborea, un modulo digitale utilizzabile tramite smartphone per raccogliere informazioni su singoli esemplari arborei direttamente sul campo, e una scheda modello per la descrizione di cultivar di alberi da frutto. Questi strumenti permettono ai partecipanti di acquisire conoscenze di base sull'arboricoltura, agevolano una mappatura accurata che integra dati georeferenziati e immagini per ogni specimen, e consentono di identificare successivamente la presenza e prevalenza di cultivar specifiche sul territorio. Inoltre, organizzano tutti i dati necessari per valutare le caratteristiche tecniche, i requisiti di coltivazione e il potenziale produttivo di ogni specie registrata e dei corrispondenti cultivar, gettando le basi per future analisi territoriali e strategie di valorizzazione.

Fig. 1

Mappa che mostra tutti gli appezzamenti mappati durante la *Challenge*, classificati in base al loro uso attuale. Vedere allegati per le versioni ad alta risoluzione di tutte le mappe prodotte.

Il secondo risultato è stato la sperimentazione pratica del *toolkit* nei Monti Prenestini, applicato a un'area campione composta da terreni di tre proprietari che hanno partecipato attivamente alla ricerca. I terreni, pur trovandosi all'interno dello stesso distretto, erano discontinui e presentavano condizioni diverse, permettendoci di testare la mappatura su una varietà di tipologie: dai castagneti secolari alle praterie aride in diversi stati di gestione, inclusi terreni pascolati, sfalcati o in fase iniziale di successione naturale.

L'approccio adottato è stato quello di una mappatura integrale, registrando dati per tutti gli alberi da frutto individuabili nei terreni selezionati. Questo lavoro ha coperto un totale di 9,3 ettari, documentando 542 alberi appartenenti a 19 specie diverse e a numerose cultivar. I dati raccolti sono stati successivamente organizzati in un database e visualizzati attraverso mappe che rappresentavano la prevalenza e la distribuzione spaziale degli alberi, evidenziando le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di appezzamento e permettendo di ipotizzare i diversi periodi storici di impianto che caratterizzano il paesaggio. Questa fase di sperimentazione ha inoltre permesso di migliorare il *toolkit*, adattandolo alle condizioni riscontrate sul campo e chiarendo ulteriormente il suo potenziale per applicazioni future.

Il terzo risultato è stato un esercizio pratico di studio e valorizzazione di alcuni degli esemplari arborei rilevati, realizzato sotto le indicazioni di Landscape First. Questa attività aveva l'obiettivo di esplorare lo sforzo richiesto per recuperare alberi esistenti ai margini dei campi o in terreni in via di successione naturale, dove la vegetazione invasiva, come i rovi, tende a soffocare le piante. I partecipanti hanno liberato alcuni esemplari dalla vegetazione circostante e osservato i diversi impatti che l'abbandono e la cura esercitano sul carattere del paesaggio agricolo dei Monti Prenestini. Questo intervento ha rivelato non solo le sfide legate al recupero su larga scala di elementi del patrimonio arboreo, ma anche il loro potenziale estetico e culturale, soprattutto se resi più visibili e accessibili. L'attività ha suggerito nuove possibilità per integrare questi alberi nei percorsi escursionistici e nelle strategie di valorizzazione territoriale. Allo stesso tempo, ha sollevato interrogativi sulla necessità di bilanciare il recupero di elementi tradizionali del paesaggio, come i filari lungo i margini dei campi, con la creazione di nuove configurazioni arboree più funzionali. Questo equilibrio tra conservazione e innovazione pone al centro la sfida di mantenere un dialogo con le tradizioni locali, valorizzandole attraverso interventi che rispondano alle esigenze contemporanee, senza perdere il legame con il carattere storico e culturale del territorio.

2.2

Panoramica contestuale

Le ragioni di una mappatura arborea nel contesto prenestino

2.2.1 Un primo passo verso la creazione di un *laboratorio territoriale*

Il progetto *Shaping the Ground* si inserisce come prima attivazione concreta del progetto per un *laboratorio territoriale*, elaborato al termine dell'iniziativa *Transitioning a Landscape*. Quel percorso, svolto nei Monti Prenestini nel 2024, aveva affrontato in modo esplorativo il fenomeno dell'abbandono agricolo e la conseguente trasformazione del paesaggio prenestino, mettendo in evidenza la perdita progressiva delle praterie aride e il diffondersi di una narrazione di "naturalizzazione inevitabile" del territorio. In risposta a questa visione, il team aveva proposto la creazione di un laboratorio a lungo termine, volto a esplorare nuove forme di tutela produttiva attraverso sperimentazioni partecipate su aree campione dei Monti Prenestini. L'idea era quella di

attivare una prima area pilota, in grado di fungere da faro sul territorio: un luogo dove rendere visibili nuovi potenziali e modelli alternativi di gestione del paesaggio, capaci di contrastare la passività che spesso accompagna le dinamiche di abbandono.

Per proporre un nuovo modo di vedere il paesaggio in progressivo stato di abbandono, il piano elaborato dal team prevedeva di articolare la sperimentazione lungo tre tipologie di terreno lungo l'attuale gradiente ecologico: le praterie aride, le zone di transizione e le aree boschive. Ciascuna fascia ambientale offriva opportunità e criticità specifiche, che richiedevano approcci differenziati ma coordinati. In questo quadro, la sfida *Shaping the Ground* è stata pensata per avere una doppia funzione: da un lato, sviluppare un metodo per conoscere e mappare il patrimonio arboreo esistente; dall'altro, iniziare un primo ciclo di sperimentazione sul campo.

2.2.2 Motivazioni per l'enfasi su specie arboree

All'interno di questo impianto, la scelta di iniziare dall'arboricoltura non è stata casuale. Il team ha ritenuto strategico concentrarsi prima su questa componente per diversi motivi. In primo luogo, si tratta di una tipologia di intervento che, pur richiedendo tempi lunghi per mostrare risultati tangibili, deve essere avviata da subito proprio per questa sua caratteristica. In secondo luogo, l'arboricoltura si presta a una gestione meno intensiva rispetto ad altri sistemi produttivi come l'allevamento, rendendola adatta come punto di partenza per il *laboratorio territoriale* grazie alla sua limitata complessità. Infine, essa si presenta come un settore complementare rispetto ad altri sforzi già presenti sul territorio: mentre iniziative legate alla valorizzazione di carni, formaggi e castagne sono già attive, la varietà di altri alberi da frutto locali è ancora poco riconosciuta, sia culturalmente che economicamente. Lavorare su questo patrimonio offre dunque l'opportunità di espandere l'offerta gastronomica del territorio, contribuendo a costruire un'identità alimentare più ampia e articolata, capace di distinguere i Monti Prenestini rispetto ad altri territori della regione.

In questa prospettiva, la *Challenge* è stata concepita come un atto propedeutico alla sperimentazione vera e propria. Prima ancora di intervenire attivamente sul paesaggio, è necessario conoscerlo a fondo. *Shaping the Ground* si è quindi proposta di sviluppare un metodo scalabile e accessibile per mappare la biodiversità arborea e la sua distribuzione in territori poco valorizzati, iniziando dai Monti Prenestini ma con l'ambizione di costruire un *toolkit* replicabile in contesti simili. L'attenzione è stata posta non solo sullo sviluppo di strumenti tecnici, ma anche sulla possibilità di integrare questa conoscenza con le politiche di valorizzazione già attive a livello regionale, in particolare con il Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche vegetali (RVR) promosso da ARSIAL.⁵

Questo collegamento istituzionale è parte integrante dell'approccio del *laboratorio territoriale*: conoscere e documentare il patrimonio arboreo è solo il primo passo. Il *laboratorio territoriale* prevede di essere incentrato sulla sperimentazione con forme di gestione a terra, ma anche di innescare

⁵ Il Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche vegetali (RVR) è uno strumento della Regione Lazio, gestito da ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio), volto a tutelare e valorizzare varietà locali di interesse agronomico, alimentare e culturale attraverso la loro identificazione, conservazione e riconoscimento ufficiale.

meccanismi di valorizzazione più ampi, capaci di portare beneficio non solo all'area campione ma all'intero territorio. La possibilità di avviare percorsi di riconoscimento ufficiale delle cultivar, di attivare incentivi per chi le tutela, e di costruire una narrativa collettiva intorno al paesaggio produttivo sono elementi fondamentali per trasformare singole azioni locali in strategie sistemiche di rigenerazione. In questo senso, *Shaping the Ground* rappresenta non solo una sfida tecnica o operativa, ma un tassello iniziale nella costruzione di una nuova infrastruttura territoriale, fondata sulla conoscenza, sulla collaborazione e sul valore culturale e produttivo della biodiversità alimentare esistente.

2.2.3 Biodiversità arborea: una leva per territori marginali

Il paesaggio agrario dei Monti Prenestini, come molti territori di media montagna⁶ italiani, è caratterizzato da una biodiversità arborea diffusa ma frammentaria, che sopravvive oggi ai margini dei campi, nei giardini familiari o negli appezzamenti abbandonati. Molte di queste varietà – come pere nane, meli antichi, noci o specie spontanee come il biancospino e il prugnolo – sono presenti sul territorio senza essere sistematicamente catalogate o valorizzate. In questo contesto, realtà associative locali come Viviamo Rocca di Cave APS⁷ o reti nazionali come Slow Food⁸ svolgono un ruolo importante nel contribuire alla tutela e valorizzazione culturale e istituzionale di queste risorse, pur in assenza di una strategia territoriale condivisa.

Queste varietà rappresentano però molto più di una curiosità botanica: sono un punto di partenza strategico per immaginare nuovi modelli di sviluppo in territori che oggi soffrono di marginalità economica, isolamento logistico e declino demografico. In questi contesti, dove l'integrazione con le filiere agricole industriali è strutturalmente limitata, la valorizzazione delle specificità locali può offrire un vantaggio competitivo alternativo, fondato sulla differenziazione e sull'identità.

In particolare, l'arboricoltura tradizionale si presta ad essere una leva concreta per riattivare economie locali in territori dove la disponibilità di manodopera è ridotta e discontinua. A differenza di altre attività agricole ad alta intensità di lavoro, la cura degli alberi da frutto – pur richiedendo competenze specifiche – si caratterizza per una gestione stagionale e puntuale della maggior parte delle risorse umane necessarie, compatibile con forme di lavoro occasionali o ritorni temporanei. In uno scenario di spopolamento e di scarsa capacità di attrazione di nuova forza lavoro, questa caratteristica può fare dell'arboricoltura un elemento chiave nella partenza di processi di rigenerazione territoriale. In territori marginali, spesso mancano delle progettualità e delle risorse catalitiche, ma una volta individuate queste, le risorse umane costituiscono una delle maggiori barriere al successo di nuove attività.

⁶ Mauro Varotto, *Montagne di mezzo*. Una nuova geografia, Piccola Biblioteca Einaudi. Mappe, Einaudi, Torino, 2020.

⁷ Viviamo Rocca di Cave APS è attivamente coinvolta in un processo di valorizzazione di una cultivar locale di noce a Rocca di Cave e ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l'incontro con rappresentanti di ARSIAL, introducendo il gruppo al programma del Registro Volontario Regionale (RVR) per la tutela delle risorse genetiche vegetali locali.

⁸ Il territorio prenestino conta con tre Presidi Slow Food.

Identificare, documentare e rendere visibile questa biodiversità diventa allora un passaggio essenziale per attivare percorsi di valorizzazione di nicchia, capaci di coniugare tradizione e innovazione. Non si tratta di replicare modelli del passato, ma di leggere il potenziale produttivo del territorio alla luce delle sue tracce storiche, trasformandole in base per sistemi alimentari moderni, coerenti con le tecniche agricole contemporanee e con le esigenze dei mercati attuali. In questo senso, la biodiversità arborea non è solo un'eredità da proteggere, ma un'infrastruttura culturale e genetica su cui costruire identità, reputazione e nuove economie.

2.3

Approccio metodologico

Il progetto *Shaping the Ground* si è articolato in quattro fasi operative, alternate tra momenti di lavoro a distanza e attività sul campo. L'approccio metodologico ha combinato confronto teorico, sviluppo pratico di strumenti, esplorazione territoriale e sperimentazione paesaggistica, con l'obiettivo di costruire un metodo flessibile ma efficace per la mappatura delle risorse arboree nei Monti Prenestini. Ogni fase è stata progettata per rispondere a esigenze specifiche del contesto, valorizzando le risorse disponibili e garantendo coerenza con gli obiettivi a lungo termine del progetto.

2.3.1 Fase 1: Inquadramento progettuale e sviluppo degli strumenti

La prima fase si è svolta online e ha avuto una duplice funzione: costruire un quadro teorico condiviso e avviare lo sviluppo degli strumenti operativi. I partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi sugli obiettivi dell'iniziativa, immaginando possibili traiettorie di evoluzione del metodo di mappatura che si stava costruendo. Le discussioni si sono concentrate in particolare sulla possibilità di creare strumenti capaci produrre una conoscenza approfondita degli alberi di frutto presenti sul territorio e di rafforzare la tutela agricola attiva, mettendoli in relazione con dispositivi normativi già esistenti come il Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche vegetali (RVR) promosso da ARSIAL, il quale tutela ex situ e in situ il patrimonio alimentare del Lazio. All'interno di questo processo si è sviluppato un primo nucleo del *toolkit*, composto da una sintesi delle tecniche di coltivazione arborea (pensata per permettere la mappatura in modo partecipativo anche a persone senza competenze specialistiche), una scheda tipo per la descrizione delle specie e cultivar, e un modulo digitale per la registrazione degli esemplari individuati sul campo tramite smartphone sull'applicazione *Jotform*. La progettazione è stata condotta tenendo conto dei criteri di raccolta dati richiesti da enti come ARSIAL, per garantirne l'eventuale interoperabilità e contribuzione al riconoscimento istituzionale di varietà potenzialmente tutelabili e il supporto economico ad agricoltori che conservano delle popolazioni in-situ. La raccolta di diverse tipologie d'immagine per ogni singolo specimen si è considerata essenziale per poter creare una base dati attraverso la quale si potesse riconoscere, utilizzando software di *image recognition*, se singoli alberi appartengono a cultivar istituzionalmente

riconosciuti come risorsa genetica, o se sono di particolare interesse riproduttivo.

2.3.2 Fase 2: Sperimentazione pratica degli strumenti di mappatura

La seconda fase ha avuto luogo nei Monti Prenestini ed è stata dedicata a sperimentare la funzionalità della mappatura. L'area selezionata per la sperimentazione si estendeva tra le località di Cigliano, Valle Marzana e Piano Salieto, all'interno dei comuni di Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina e Rocca di Cave. Questa scelta si basava sulla densità di aziende agricole attive, sulla compresenza di forme di tutela e di abbandono agricolo, e sulla possibilità di continuità con il progetto Reviving Trails, che aveva già individuato nella zona il potenziale per un itinerario ad anello in grado di dare maggiore visibilità al limitato ma diversificato paesaggio produttivo tradizionale del territorio. La posizione scelta ha anche consentito a Liminal di ampliare le sue relazioni dirette con agricoltori locali, una questione fondamentale per ulteriori attività già ipotizzate durante *Transitioning a Landscape*.

La mappatura si è concentrata su appezzamenti messi a disposizione da tre agricoltori locali, i quali hanno fornito accesso a più porzioni di terreno discontinue, ciascuna caratterizzata da usi diversi: castagneti secolari, pascoli da sfalcio, pascoli per animali, frutteti misti, giardini e terreni incolti. Questo criterio di selezione – basato sulla proprietà fondiaria – ha permesso, da un lato, di ottenere il consenso per le attività, e dall'altro, di lavorare su unità che, pur nella loro frammentazione, riflettono in modo realistico l'organizzazione agricola del territorio e le diverse tipologie di distribuzione degli alberi da frutto.

Le attività sul campo sono iniziate con un incontro con rappresentanti di ARSIAL, dell'associazione Viviamo Rocca di Cave APS e con diversi agricoltori, volto a stabilire un primo contatto operativo con alcuni degli attori attualmente impegnati nella tutela delle risorse genetiche arboree del territorio. Nei giorni successivi si è svolta una camminata introduttiva con uno degli agricoltori collaboranti, durante la quale sono state riconosciute e discusse le specie arboree – sia coltivate che spontanee – che compongono il paesaggio agrario della zona. Su questa base è stato effettuato un primo test di mappatura in un'area campione, al termine del quale sono state apportate modifiche al modulo digitale e affinati i criteri di raccolta dati, rendendo il sistema più adatto alle condizioni rilevate sul campo. Successivamente, i partecipanti si sono suddivisi in gruppi e hanno mappato in modo integrale ogni albero da frutto presente all'interno degli appezzamenti degli agricoltori partecipanti. La scelta di adottare un approccio integrale – e non selettivo – rispondeva alla necessità di restituire un quadro completo e comparabile della presenza arborea, in relazione alla storia d'uso e al grado di manutenzione di ogni particella.

2.3.3 Fase 3: Esperimento paesaggistico con Landscape First

A seguito della mappatura, è emersa con chiarezza l'importanza dei margini dei campi come luoghi di presenza arborea significativa, ma spesso trascurata. Alcuni esemplari erano frutto di propagazione spontanea, altri residui di impianti precedenti che avevano una funzione complementare all'uso prevalente storico dei terreni per il pascolo. Landscape First ha proposto di concentrare un intervento pratico su questo patrimonio invisibile,

con l'obiettivo di valutarne lo stato, lo sforzo richiesto per un eventuale recupero e l'effetto che tale valorizzazione può avere sulla percezione del paesaggio da parte di chi attraversa i sentieri locali.

Fig. 2

Esempio del formulario Jotform sviluppato per la raccolta dati sul campo.

The image shows a smartphone screen displaying a Jotform titled "Specimen Submission Form" for the "Shaping the Ground Challenge". The form is titled "Specimen Submission Form" and includes a list of surveyors with checkboxes next to their names: Natasha Balwit, Justin Balwit Cheung, Dipon Bose, Nicolás Delgado Alcega, Gael Glaudel, Alessandro Gori, Maren Johnson, Lindsay Lebel, Silvia Pennisi, Leonardo Tripelli, and Other. The Jotform logo and a "Create your own Jotform" button are visible at the bottom of the screen.

L'intervento si è svolto in un appezzamento destinato a prato da sfalcio, dove sono stati selezionati quattro punti con condizioni differenti di abbandono: un filare di noccioli spontanei, un pero antico, e due grandi alberi di noce. In ognuno di questi punti si è intervenuti per liberare gli alberi dalla vegetazione infestante, osservando in tempo reale il cambiamento percettivo del paesaggio. L'obiettivo non era solo verificare la fattibilità tecnica del recupero, ma anche esplorare le implicazioni culturali e visive che una maggiore cura dei margini può generare nella percezione di un paesaggio agrario, nel quale la tutela delle risorse esistenti appare un passo necessario in qualsiasi strategia di rigenerazione territoriale, sia turistica che produttiva.

2.3.4 Fase 4: Elaborazione, restituzione e revisione del metodo

La quarta e ultima fase si è svolta nuovamente online e ha avuto come obiettivo la sistematizzazione del lavoro svolto. In questa fase, i dati raccolti sono stati elaborati in un database georeferenziato e restituiti attraverso una serie di mappe capaci di rappresentare la distribuzione, la densità e le caratteristiche delle specie osservate durante la fase sperimentale del metodo di mappatura. In parallelo, il gruppo ha riflettuto sull'efficacia del metodo, effettuando revisioni al *toolkit*, immaginando altri contesti applicativi e confrontandosi sulle opportunità future offerte da un approccio di mappatura partecipata del patrimonio arboreo.

2.4

Sfide e limitazioni

Le attività sul campo si sono svolte in condizioni non sempre favorevoli, evidenziando diverse criticità operative. La mappatura integrale dei terreni ha richiesto un'intensa attività esplorativa su suoli spesso irregolari, con erba alta e una presenza estesa di rovi e vegetazione infestante lungo i margini dei campi. Proprio questi bordi — dove si concentra una parte significativa del patrimonio arboreo — si sono dimostrati tra le aree più difficili da esplorare e documentare in modo sistematico ogni albero da frutto.

Dal punto di vista tecnico, si è rilevata una difficoltà generalizzata nel riconoscere alcune varietà in modo preciso, in particolare quando si trattava di specie spontanee o esemplari ibridati. I partecipanti hanno potuto sviluppare una certa familiarità con le specie principali, ma la distinzione tra varietà coltivate e selvatiche è rimasta un limite parziale alla completezza della raccolta dati, richiedendo spesso il supporto di agricoltori o di un confronto fotografico della base dati in fase successiva. Inoltre, in alcuni casi si è evidenziata la tendenza, nel fare una mappatura completa, di dedicare grandi quantità di tempo a mappare alberi spontanei poco rilevanti da un punto di vista genetico o produttivo, aprendo una riflessione su come integrare criteri di selezione più efficaci, senza rinunciare al rigore metodologico.

Un'ulteriore criticità ha riguardato il caricamento dei dati raccolti. L'assenza totale di connessione a internet in tante delle zone mappate, ha limitato la possibilità di caricare in tempo reale i dati sul modulo digitale. Questo non solo ha rallentato significativamente la mappatura, ma alcuni partecipanti hanno riscontrato problemi durante il caricamento successivo dei moduli tramite il software *Jotform*: diverse fotografie sono andate perse in questa fase, senza che sia stato possibile determinare con certezza le cause di questo malfunzionamento, che ha colpito solo alcuni dispositivi e non altri.

Il *toolkit* elaborato durante la prima fase ha dimostrato una buona efficacia generale, ma alcune sue componenti si sono rivelate bisognose di revisione una volta applicate sul campo. Il modulo digitale, inizialmente pensato per un uso fluido e intuitivo, si è dimostrato meno efficiente in assenza di connessione stabile. La revisione in itinere del modulo — con l'aggiunta di fotografie guidate e la semplificazione di alcune sezioni descrittive — ha migliorato la raccolta dei dati, ma ha anche messo in evidenza la necessità di pensare a versioni offline o cartacee in caso di uso prolungato in territori remoti. Allo stesso modo, la scheda risorsa, utile per organizzare le informazioni sulle cultivar, ha mostrato dei limiti nella distinzione tra informazioni facilmente rilevabili in campo e quelle che necessitano approfondimenti agronomici o storici.

2.5

Conclusioni

Il progetto *Shaping the Ground* ha permesso di testare un primo metodo di mappatura partecipata delle risorse arboree nei Monti Prenestini, con l'obiettivo di conoscere meglio il territorio e avviare un percorso di sperimentazione legato alla tutela produttiva del paesaggio. La partecipazione attiva di agricoltori e associazioni locali si è dimostrata essenziale per ottenere dati significativi e orientare il lavoro in base alle conoscenze già presenti sul territorio. Tuttavia, è emersa con chiarezza la differenza tra i due approcci principali adottati: da un lato, la mappatura sistematica ha fornito una lettura utile della morfologia del paesaggio e della distribuzione degli alberi da frutto; dall'altro, l'interlocuzione con gli attori locali si è rivelata più efficace per individuare varietà e cultivar specifiche, accedere a saperi taciti e identificare esemplari di rilievo.

Questa distinzione ha permesso di chiarire i limiti e le potenzialità del metodo proposto. La mappatura si è rivelata particolarmente utile come strumento di diagnosi territoriale: consente di distinguere le diverse generazioni di impianto e gestione che caratterizzano gli appezzamenti, supporta il confronto con altre fonti cartografiche e contribuisce alla lettura dei cambiamenti nel tempo. Inoltre, offre un'infrastruttura informativa per eventuali percorsi di valorizzazione istituzionale, ad esempio nel caso di richieste di contributo pubblico da parte di singoli agricoltori per la tutela di esemplari appartenenti a varietà già riconosciute da ARSIAL.

Sulla base di questi risultati, il metodo potrà essere applicato in modo mirato in altre zone, anche su richiesta di soggetti locali. Un esempio è rappresentato dall'associazione Viviamo Rocca di Cave, attualmente impegnata nel censimento della presenza di alberi da noce nel territorio, con l'obiettivo di rafforzare una richiesta di iscrizione al Registro Volontario Regionale (RVR). La metodologia sviluppata potrebbe contribuire a rendere più efficiente questo lavoro e a produrre elaborati in linea con le aspettative scientifiche di ARSIAL.

L'esperimento guidato da Landscape First ha inoltre evidenziato i diversi livelli di impegno richiesti per il recupero di esemplari esistenti. Da qui è emersa la necessità di distinguere tra interventi su impianti nuovi — più funzionali e scalabili — e interventi selettivi su alberi antichi, da valorizzare in punti specifici lungo itinerari culturali, escursionistici o formativi. Questa differenziazione consente un uso più mirato delle risorse disponibili e rafforza la coerenza tra produzione agricola e narrazione territoriale.

Nel complesso, il progetto ha rappresentato un passaggio concreto verso l'avvio del *laboratorio territoriale* immaginato durante *Transitioning a Landscape*. Lavorare sul patrimonio arboreo ha permesso di acquisire conoscenze operative e territoriali che saranno fondamentali per le future

sperimentazioni. La metodologia sviluppata potrà evolversi ulteriormente, ma ha già dimostrato di poter sostenere un processo di lettura, attivazione e valorizzazione del paesaggio, necessario per dare attuazione agli obiettivi del *laboratorio territoriale*.

3.1

Indice degli allegati

3.1.1 Calendario delle attività

3.1.2. Quadro logico

3.1.3 Sintesi delle tecniche di coltivazione arborea

3.1.4 Parametri del modulo di raccolta dati su esemplari arborei

3.1.5 Scheda tecnica tipo di risorsa genetica arborea

3.1.6 Mappe degli appezzamenti oggetto della mappatura sperimentale

3.1.6.1. Estensione dell'Area Mappata

3.1.6.2. Alberi da Frutto per Specie

3.1.6.3. Indice di Cura e Gestione degli Alberi da Frutto

3.1.7 Base dati cartografica della mappatura sperimentale (*GeoPackage*)

3.1.8 Visualizzazioni della distribuzione degli alberi da frutto e da guscio
